

DOI: 10.15276/EJ.03.2023.5
DOI: 10.5281/zenodo.8411871
UDC: 657.92: 339.166.5(075.8)
JEL: M40, O32, O34

ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ЕКОНОМІЧНОЇ ОЦІНКИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

STUDY OF METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE ECONOMIC ASSESSMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY

Maria V. Maslak, PhD in Economics, Associate Professor
National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute", Kharkiv, Ukraine
ORCID: 0000-0001-9061-6826
Email: mariya.maslak2016@gmail.com

Petro G. Pererva, Doctor of Economics, Professor
National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute", Kharkiv, Ukraine
Higher School of Labour Safety Management – WSZOP, Poland
ORCID: 0000-0002-6256-9329
Email: pgpererva@gmail.com

Received 03.08.2023

Маслак М.В., Перерва П.Г. Дослідження методичних підходів до економічної оцінки інтелектуальної власності. Науково-методична стаття.

У статті розглянуто як національні, так і міжнародні методи економічної оцінки об'єктів інтелектуальної власності, що представляють комплекс взаємопов'язаних норм і правил, які визначають поняття та принципи оцінки. Перша група включає в себе методи та методичні рекомендації засновані на вартісному оцінюванні витрат на створення інтелектуальних об'єктів та доходів від їх споживання. Друга група включає в себе методи та методичні рекомендації, у яких оцінка інтелектуально-інноваційної діяльності розглядається з позицій ефективності інвестицій в інтелектуально-інноваційні проекти. Третя група методів оцінювання ефективності інтелектуальних продуктів використовується в тісному взаємозв'язку з видом ефекту, який можливо отримати при споживанні інтелектуальної власності. Четверта група методів оцінює ефективність інтелектуальних продуктів передбачає проведення відповідних розрахунків на окремих стадіях їх життєвого циклу.

Ключові слова: інтелектуальна власність, економічна оцінка, інноваційна діяльність, методи, ефективність, промислові підприємства

Maslak M.V., Pererva P.G. Study of Methodological Approaches to the Economic Assessment of Intellectual Property. Scientific and methodical article.

The article examines both national and international methods of economic evaluation of intellectual property objects, which represent a complex of interrelated norms and rules that determine the concepts and principles of evaluation. The first group includes methods and methodological recommendations based on the cost assessment of the costs of creating intellectual objects and income from their consumption. The second group includes methods and methodical recommendations, in which the assessment of intellectual and innovative activity is considered from the standpoint of the effectiveness of investments in intellectual and innovative projects. The third group of methods for evaluating the effectiveness of intellectual products is used in close relationship with the type of effect that can be obtained when consuming intellectual property. The fourth group of methods evaluates the effectiveness of intelligent products and involves carrying out appropriate calculations at individual stages of their life cycle.

Keywords: intellectual property, economic evaluation, innovative activity, methods, efficiency, industrial enterprises

Реформування науково-технічної сфери нашої країни, розвиток інтелектуально-інноваційної діяльності сприяє залученню до економічного обігу результатів наукових досліджень та розробок. Разом з тим, існуюча в Україні нормативна база не включає економічну складову комплексу питань щодо оцінки інтелектуальної власності. У роки проведення в нашій країні широкої приватизації підприємства та організацій не було здійснено оцінку вартості об'єктів інтелектуальної власності [1, 2]. В результаті більшість наукових розробок державних організацій, у тому числі наукових нематеріальних активів, передали безоплатно до рук приватних осіб [9]. При цьому держава не здійснила необхідних заходів щодо закріплення за собою прав на результати науково-технічної діяльності, створених раніше та створюваних нині за рахунок бюджетних коштів [8, 11]. Тому однією з найважливіших задач при інвестуванні інтелектуально-інноваційних технологій (об'єктів інтелектуальної власності) представляє собою економічну оцінку власних технологій. Розробники, які добре розуміють технічні властивості інтелектуальної технології, не завжди можуть точно визначити її експлуатаційні властивості (перемоги та ризики), а також оцінити її комерційний потенціал. Об'єкти інтелектуальної власності є ключовим, основним ресурсом постіндустріальної інформаційної економіки. У зв'язку з цим актуальними є питання аналізу ефективності використання об'єктів інтелектуальної власності. Проведення аналізу ефективності даних об'єктів сприяє прийняттю обґрунтованих управлінських рішень, які дозволять

забезпечити зростання ефективності діяльності на основі активного залучення до економічного обігу та найбільш повного використання об'єктів інтелектуальної власності. Вочевидь, аналіз ефективності використання даних об'єктів може бути важливою складовою аналізу ефективності використання ресурсів підприємства.

У цьому зв'язку є необхідним вивчення існуючих механізмів економічної оцінки об'єктів інтелектуальної власності, процесів її комерціалізації, оскільки їх практична реалізація може принести суттєвий фінансово-економічний ефект, дати додаткові стимули використання та розвитку науково-технічного потенціалу організацій та установ наукової сфери. Все зазначене визначає актуальність і важливість обраної теми даного дослідження.

Аналіз останніх досліджень та публікацій

Проведене дослідження показало, що методичні основи аналізу ефективності використання нематеріальних активів, до складу яких включаються об'єкти інтелектуальної власності, закладені доктором економічних наук, професором Яковлевим А.І. [1]. Потім в роботах інших дослідників Борзенко В.І. [2], Бутнік-Сіверського О.Б. [3], Витвицької О.Д. [4], Кобелевої Т.О. [5, 8, 15], Перерви П.Г. [6, 12, 13], Ілляшенко С.М. [6], Вірченко В.В. [7], Ткачової Н.П. [10], Старостіної А.О. [11], Коціскі Д. [9, 14] та ін.) зроблено спроби доповнити та уточнити ці методичні рекомендації, проте жоден з авторів не розглядає можливість застосування принципів та методів комплексного аналізу в аналізі використання об'єктів інтелектуальної власності, що є суттєвим недоліком даних методичних розробок. Багато в чому це пов'язано з відсутністю єдиного уявлення про сутність, зміст, принципи та методи комплексного економічного аналізу, а також з тим, що використання об'єктів інтелектуальної власності залишається відносно новим об'єктом економічного аналізу.

Дослідження економічної літератури з оцінки ефективності досліджень і розробок показало, що існуюча база спирається, перш за все, на бібліометричні і технометричні індекси [1, 2, 6, 11]. На наш погляд, вказані показники не враховують наявні фінансові ресурси, хоча вони важливі в науковому виробництві та для зайнятого персоналу. Економічна оцінка повинна враховувати майбутню, ще невідому активність інтелектуальних продуктів, яку можна порівняти з зануреною частиною айсберга, яку ще не видно, але вона дуже істотна. Вимірювання та оцінка державних дослідницьких органів можуть базуватися на їх внеску та виході, враховуючи три виміри: вартість, кількість та якість. Ці три аспекти показують реальну додану вартість, з використанням якої дослідницький орган виливає на користувачів інтелектуального продукту, забезпечуючи високий рівень його ефективності.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми

Теорія і практика економічної ефективності інтелектуально-інноваційної діяльності може бути в достатній мірі успішно використана в різних сферах виробничо-комерційної діяльності промислових підприємств. Наприклад, для відстежування та аналізу процесів формування, економічної оцінки, зміни та управління підприємницькою або інноваційною діяльністю промислових підприємств [9, 10]. Слід також відмітити неповну наукову розробку низки задач, які досліджують економічні результати процесів створення та споживання інтелектуальних продуктів, також ще не повністю досліджені теоретико-методологічні засади проведення економічної оцінки кон'юнктурних співвідношень позицій різних інтелектуальних продуктів на технологічному ринку, не визначена його роль і місце в керуванні ринковими зверненнями, практично немає в цей час організаційно-методичного забезпечення розрахунків економічної ефективності та їх врахування в процесі комерціалізації інтелектуальних продуктів. Теоретична та методологічна важливість вказаних задач, їх практична та наукова значущість для ефективної виробничо-комерційної та інтелектуально-інноваційної діяльності промислових підприємств та організацій обумовили вибір теми статті та окреслили коло питань, які в ній досліджуються.

Метою статті є розкриття ключових методичних аспектів комплексного економічного аналізу використання об'єктів інтелектуальної власності, правовласниками яких є промислові підприємства, оскільки в умовах інноваційної економіки зростає роль нематеріальних активів підприємства, основу яких становлять об'єкти інтелектуальної власності.

Виклад основного матеріалу дослідження

Методологія. Теоретико-методологічну основу дослідження склали законодавчі та нормативні акти України, наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених. У процесі підготовки статті використовувалися загальнонаукові методи: аналіз і синтез, порівняння; економіко-статистичні методи збору та обробки інформації: групування, середнє значення, відносна величина; економіко-математичні методи.

Результати дослідження.

Значна кількість дослідників технологічного ринку під ефективністю інтелектуального товару розуміють відносну комплексну його характеристику, які відтворює його технологічну та наукову відмінність від конкуруючої інтелектуальної технології і визначає його привабливість в очах потенційного споживача. На наш погляд, проблема полягає в правильному розумінні, ідентифікації та оцінці даної характеристики. Досить часто таке визначення ефективності інтелектуального продукту містить у собі реальну можливість методологічної помилки оцінювача (дослідника). У наявних економічних дослідженнях часто зустрічаються випадки, коли науковці зосереджують свої зусилля на параметрах

інноваційного товару (розділяючи їх на в певній мірі характеристичні групи) і потім для безпосереднього оцінювання рівня конкурентоспроможності зіставляють між собою окремі комплексні характеристики для різних технологічних товарів-конкурентів. Часто такого роду оцінка просто поєднує чинники технічного рівня продукту і тоді оцінювання ефективності підміняється порівняльною оцінкою рівня якості аналогів (конкурентів). Дійсно, бажаний рівень якості інтелектуального продукту для різних сегментів технологічного ринку може бути різним і девіз «вище рівень якості – вище рівень ефективності» або «більший рівень економічного ефекту – вищий рівень ефективності» для технологічного ринку не завжди є прийнятним. Природно, що ніхто на ринку не буде платити за низьку якість або за малоефективну технологію, але, з іншого боку, ніхто не буде платити і за зайву якість або за непотрібний в даних умовах ефект. Це відомий принцип маркетингу і його треба хоча б в певній мірі поважати. Характеристики і чинники інтелектуальної технології повинні бути саме такими, якими хоче їх бачити потенційний споживач, не більше і не менше. Саме з таким рівнем якості і буде реалізована інтелектуально-інноваційна технологія (інтелектуальний продукт), саме такий продукт і буде в цьому сегменті технологічного ринку мати найбільший прийнятний рівень ефективності.

Здійснити економічну оцінку інтелектуальної власності можливо в різних формах, згідно поставленої мети і методології оцінки та індивідуальних специфічних особливостей інтелектуального об'єкту. В залежності від наявності необхідної аналітичної інформації є можливість визначити та проаналізувати найбільш підходящі існуючі в цей час методи виконання процедури оцінювання. Класифікація існуючих методичних підходів до економічної оцінки інтелектуальної власності наведена на рис. 1.

Рисунок 1. Класифікація методичних підходів до економічної оцінки об'єктів інтелектуальної власності
Джерело: власна розробка авторів

Існуюча методична база оцінювання економічної ефективності розробки та використання об'єктів інтелектуальної власності в переважній більшості використовує чотири групи методів.

Перша група включає в себе методи та методичні рекомендації засновані на вартісному оцінювання витрат на створення інтелектуальних об'єктів та доходів від їх споживання. Дослідники рекомендують

класичні методи оцінювання інтелектуальних продуктів – витратний, дохідний та порівняльний, які детально розглянуто в багатьох наукових дослідженнях [1, 3, 7, 12].

Друга група включає в себе методи та методичні рекомендації, у яких оцінка інтелектуально-інноваційної діяльності розглядається з позицій ефективності інвестицій в інтелектуально-інноваційні проекти. Цей аспект, на наш погляд, виправданий в умовах самоокупності та самофінансування, але при цьому він обмежує вивчення впливу інтелектуальних продуктів на розвиток промислового підприємства загалом. В дійсності інтелектуально-інноваційна діяльність промислових підприємств неможлива без інвестиційної, що включає у собі маркетингові дослідження, вкладення коштів із єдиною метою збереження та збільшення капіталу та отримання прибутку. Таким чином, інтелектуально-інноваційна діяльність використовує інвестиції як засіб досягнення мети, оскільки будь-яке новаторство та будь-яка творчість потребують капітальних вкладень.

Низка дослідників з цього напрямку [4, 14, 16] пропонують оцінювати інтелектуально-інноваційну діяльність, використовуючи інтегральну економічну оцінку, яка включає в себе різнопланові економічні характеристики. Існуючі моделі та показники комплексного оцінювання інтелектуально-інноваційної діяльності підприємства та окремих інтелектуальних продуктів пропонуємо розділити на статичні, динамічні та рейтингові.

Статичні моделі та показники частіше всього відносять до таких, які застосовуються для приблизної оцінки інтелектуально-інноваційних проектів і використовуються за умови незначних інфляційних очікувань. Теоретико-методична характеристика цих моделей та показників наведено в табл. 1.

Таблиця 1. Статичні моделі та показники для оцінювання ефективності створення та споживання об'єктів інтелектуальної власності

Назва моделі	Модель	Характеристика змісту	Переваги та недоліки
Модель терміну окупності витрат та інвестицій, T	$T = B / \Gamma H$, де B – первісні витрати (інвестиції) в проект створення (споживання) ІВ; ΓH – річні грошові надходження, які забезпечує споживання ІВ; T – найменший термін, для якого: $\sum E(t) - 3(t) \geq 0$ ($t = 1, 2, 3, \dots, T$), де E – вигоди (ефекти) проекту; 3 – витрати на його реалізацію.	Визначається термін повернення первісно зроблених витрат (інвестицій) в інтелектуальний проект	<u>Переваги:</u> простота та легкість проведення розрахунків та оцінки ефективності. <u>Недоліки:</u> а) проекти, що зіставляються, повинні мати однаковий часовий (життєвий) цикл; б) припускає тільки разове вкладення первісних інвестицій; в) не враховує відмінності цінності грошей у часі та наявність грошових надходжень після закінчення терміну окупності
Модель загального прибутку, Π_{Σ}	$\Pi_{\Sigma} = \sum [E_i(t) - 3_i(t)]$, де E_i – вигоди (ефекти) проекту на i-му етапі життєвого циклу інтелектуального проекту; 3_i – витрати на його реалізацію на i-му етапі.	Ефективність визначається (без урахування фактору часі в цінності грошей) як різниця сукупних вартісних результатів та витрат (інвестицій), на виконання інтелектуального проекту	<u>Переваги:</u> розрахунки прості, є обов'язковими у роботі економічних служб підприємства <u>Недоліки:</u> не враховує відмінності цінності грошей у часі та наявність грошових надходжень після закінчення терміну окупності
Середньорічна рентабельність інвестицій в інтелектуальний проект, ROI	$ROI_T = [\sum E_i(t) - \sum 3_i(t)] / \sum 3_i(t)$, де $t = 1, 2, 3, \dots, T$; T – рік виведення інтелектуального проекту на заплановані показники (повну виробничу потужність).	Характеризує дохід розробника (споживача), який приносить кожна вкладена (витрачена) в інтелектуальний проект грошова одиниця	<u>Переваги:</u> модель проста у застосуванні, є зручною при порівнянні ефективності витрат (інвестицій) в альтернативні проекти. <u>Недоліки:</u> Не порівнює аналізовані показники у часі (не передбачає процедури дисконтування)
Бухгалтерська рентабельність	$R_{бух} = \frac{E(1 - \Pi_{ст})}{(OB_{акт}^{поч} + OB_{акт}^{зак}) / 2}$, де E – середній розмір надходжень до податкових відрахувань; $\Pi_{ст}$ – ставка податкових відрахувань; $OB_{акт}^{поч}$, $OB_{акт}^{зак}$ – облікова вартість активів на початок і закінчення періоду.	Оцінює витрати (інвестиції) не з точки зору NPV (чистих грошових надходжень), а як бухгалтерський показник – дохід розробника (споживача) ІВ до процентних та податкових платежів	<u>Переваги:</u> дозволяє оцінити ефективність витрат на створення (споживання) ІВ після оподаткування <u>Недоліки:</u> не враховує різної цінності грошей у часі та ігнорує відмінності у тривалості експлуатації інтелектуальних продуктів, створених внаслідок інновації

Джерело: складено авторами за матеріалами [2, 4, 14, 16, 17]

Динамічні моделі та показники оцінки ефективності враховують зміну вартості грошей з часом, приводячи їх до моменту прийняття рішення шляхом дисконтування. При цьому основним критерієм оцінки ефективності інноваційної діяльності є NPV [1, 3]. Більш детально динамічні моделі та показники оцінювання інтелектуальних продуктів представлено в табл. 2.

У рейтингових моделях та оцінок сфера застосування більш широка, ніж у статичних та динамічних показників, що дозволяє проводити аналіз у ситуаціях безперервної інтелектуально-інноваційної діяльності з невизначеним моментом початку [3]. Крім того, рейтингова оцінка узагальнює показники, які відбивають неоднорідні цілі, що є їх певною перевагою, так як перед підприємством часто стоїть кілька рівнозначних стратегічних цілей. Для цього застосовуються методи багатокритеріального аналізу та оцінки інтелектуальних інновацій, що дозволяє порівнювати неоднорідні величини, виражені в різних одиницях виміру та мають різну природу – економічну, соціальну, екологічну та ін. [16].

Таблиця 2. Динамічні моделі та показники для оцінювання ефективності створення та споживання об'єктів інтелектуальної власності

Назва моделі	Модель	Характеристика змісту	Переваги та недоліки
Чиста поточна вартість (net present value, NPV)	$NPV = \sum_{t=0}^T \left[(E_t - B_t) \left(\frac{1}{(1+\alpha)^t} \right) \right],$ де E_t – дохід на t -му етапі, грн; B_t – витрати на t -му етапі, грн.; T – горизонт розрахунку, роки; α – норма дисконтування грошових потоків.	Відображає прогнозу оцінку зміни економічного потенціалу при прийнятті інноваційного проекту. $NPV > 0$ – проект слід прийняти; $NPV < 0$ – проект приймати не слід; $NPV = 0$ – ухвалення проекту не принесе ні прибутку, ні збитку	<u>Переваги:</u> NPV є наочним показником приросту добробуту власників капіталу, має властивість адитивності (можна скласти NPV окремих проектів, що використовується при формуванні інвестиційного портфеля). <u>Недоліки:</u> NPV при порівнянні проектів віддає перевагу великим проектам з меншим рівнем прибутковості
Індекс доходності, PI	$PI = \sum_{t=0}^T \left[(E_t - B_t) \left(\frac{1}{(1+\alpha)^t} \right) \right],$ де KV_t – капітальні вкладення в створення (споживання) інтелектуального продукту в t -му році, грн.	Характеризує дохід розробника (споживача) інтелектуального продукту на одиницю витрат: $PI > 1$ – проект слід прийняти; $PI < 1$ – проект слід відкинути; $PI = 1$ – проект ні прибутковий, ні збитковий	<u>Переваги:</u> проста інтерпретація, відносний показник, що дозволяє ранжувати можливі інтелектуально-інноваційні проекти при обмежених інвестиційних ресурсах. <u>Недоліки:</u> не виключає отримання неоднозначних результатів при дисконтуванні грошових надходжень та витрат
Метод внутрішньої норми доходності (Internal Rate of Return, IRR)	Модель IRR представляє собою норму дисконту, при якій сумарне значення дисконтованих доходів (E) дорівнює сумарному значенню дисконтованих витрат (B_0): $\sum_{t=1}^T \frac{E_t}{(1+IRR)^t} = B_0,$ де E_t – чисті доходи на кінець періоду t ($t = 1, 2, 3, \dots, T$).	Рішення приймається на основі порівняння IRR та процентної ставки (дисконту), за якою оплачуються ресурси, що залучаються на промислове підприємство – СД. $IRR > СД$ – інтелектуальний проект слід прийняти; $IRR < СД$ – проект слід відхилити; $IRR = СД$ – інтелектуальний проект ні прибутковий, ні збитковий.	<u>Переваги:</u> доступна інтерпретація отриманого результату, немає необхідності жорстко задавати ставку дисконтування. <u>Недоліки:</u> а) неоднозначність при нерегулярних грошових потоках, що вимірює цінність грошей у часі для кожного проекту за різними ставками дисконтування; б) якщо IRR двох проектів більше ціни коштів, що залучаються для їх реалізації, то вибір найкращого з них за критерієм IRR неможливий

Джерело: складено автором за матеріалами [1, 3, 16, 17]

Третя група методів оцінювання ефективності інтелектуальних продуктів використовується в тісному взаємозв'язку з видом ефекту, який можливо отримати при споживанні інтелектуальної власності. Цій групі моделей притаманний інтегральний підхід, але їх використання ускладнює виявлення причин успіхів чи невдач інтелектуального продукту та не завжди допускає прийняття адекватних (науково обґрунтованих) управлінських рішень.

На наш погляд, багатопрофільність інтелектуально-інноваційної діяльності промислового підприємства надає всі підстави для того, щоб розглядати всі сфери його діяльності. При цьому оцінка ефективності інтелектуально-інноваційної діяльності промислового підприємства тільки з економічної точки зору, як ми вже відмічали, не відкриває всієї її сутності. Для оцінювання ефективності її результатів виникає необхідність аналізу як кількісних, так і якісних показників всіх видів можливих ефектів, детальна класифікація яких та економічна сутність нами вже розглянута. В цьому випадку використання для проведення відповідних розрахунків простих ефектоутворюючих показників недостатньо, так як вони

відтворюють не всі типи завдань, що зазвичай вирішуються, а значить, занижена їхня роль в оцінці ефективності інноваційної діяльності електроенергетики регіону, оскільки дисконтовані показники обслуговують потреби інвесторів, а решта – галузеві потреби.

Четверта група методів оцінює ефективність інтелектуальних продуктів передбачає проведення відповідних розрахунків на окремих стадіях їх життєвого циклу. На наш погляд, ця група методів, хоча і є в недостатній мірі розробленою, але є найбільш перспективною в сенсі точності та обґрунтованості отриманих результатів. Такий підхід, на відміну від розглянутих раніше, є складовою не тільки економічного, а й управлінського аналізу, який дозволяє ефективно керувати інтелектуально-інноваційним процесом на промисловому підприємстві.

Висновки

У статті зроблено аналіз методичних підходів економічної оцінки об'єктів інтелектуальної власності на промислових підприємствах, виявлено відмінності у класифікації витрат та способів їх розподілу між структурними підрозділами, що беруть участь у створенні об'єктів інтелектуальної власності. Розглянуто актуальні питання щодо економічної оцінки ринкової вартості результатів інтелектуальної діяльності. Проаналізовано існуючі в Україні законодавчі методи розрахунку ціни об'єктів інтелектуальної власності та робиться висновок про їх незастосовність у сучасних ринкових умовах, оскільки продаж об'єктів інтелектуальної власності на відкритому ринку неможлива у зв'язку з тим, що вона вимагає додаткових витрат для перетворення об'єкту інтелектуальної власності на кінцеву технологію, виріб, речовину.

В результаті проведеного дослідження доведено, що найбільш важливими видами ефектів від використання інтелектуальних продуктів є економічний (вартісні показники), науково-технічний (новизна, корисність, надійність), ринковий (попит, пропозиція, ціна), соціальний (соціальні результати) та екологічний (показники фізичного стану довкілля). Інтегральний економічний ефект від реалізації інтелектуально-інноваційних проєктів визначається як сума всіх цих видів ефектів. Таким чином, інтегральний економічний ефект від застосування результатів наукових досліджень та розробок (об'єктів інтелектуальної власності) включає всі складові компоненти відтворювального розвитку.

На нашу думку, оцінка ефективності інтелектуально-інноваційної діяльності промислових підприємств має повною мірою враховувати комплексний підхід до поняття «ефективність». Це означає, що крім показників, що характеризують економічний ефект від витрат (інвестицій) на інтелектуально-інноваційну діяльність, необхідно оцінювати ступінь досягнення цілей цієї діяльності у науково-технічній, ринковій, соціальній, екологічній та інших сферах, поєднувати кількісні та якісні оцінки, враховувати цілі всіх учасників інтелектуально-інноваційної діяльності. При цьому корисний ефект від впровадження нововведення не завжди можна оцінити лише за допомогою вартісних оцінок чи кількісними показниками. Тому за якісного підходу ефективність інтелектуально-інноваційної діяльності промислових підприємств має оцінюватися з точки зору максимальної відповідності поставленим цілям.

Abstract

The article examines the methods of economic evaluation of intellectual property objects, which represent a complex of interrelated norms and rules that determine the concepts and principles of evaluation.

The first group includes methods and methodological recommendations based on the cost assessment of the costs of creating intellectual objects and income from their consumption. Researchers recommend classic methods of evaluating intellectual products – cost, income and comparative, which are discussed in detail in many scientific studies.

The second group includes methods and methodical recommendations, in which the assessment of intellectual and innovative activity is considered from the standpoint of the effectiveness of investments in intellectual and innovative projects. This aspect, in our opinion, is justified in terms of self-sufficiency and self-financing, but at the same time it limits the study of the impact of intellectual products on the development of an industrial enterprise in general. In fact, intellectual and innovative activity of industrial enterprises is impossible without investment activity, which includes marketing research, investment of funds with the sole purpose of preserving and increasing capital and obtaining profit. Thus, intellectual and innovative activity uses investment as a means to achieve the goal, since any innovation and any creativity require capital investment.

The third group of methods for evaluating the effectiveness of intellectual products is used in close relationship with the type of effect that can be obtained when consuming intellectual property. This group of models has an integrated approach, but their use makes it difficult to identify the reasons for the success or failure of an intellectual product and does not always allow adequate (scientifically based) management decisions to be made. In this case, simple effect-forming indicators are not enough, since they do not reproduce all types of tasks that are usually solved, which means that their role in evaluating the efficiency of the innovative activity of the electric power industry in the region is underestimated, since the discounted indicators serve the needs of investors, and the rest – industry needs. The fourth group of methods evaluates the effectiveness of intelligent products and involves carrying out appropriate calculations at individual stages of their life cycle. In our opinion, this group of methods, although insufficiently developed, is the most promising in terms of accuracy and validity of the obtained results. This approach, unlike those considered earlier, is a component not only of economic, but also of managerial analysis, which allows you to effectively manage the intellectual and innovative process at an industrial enterprise.

Список літератури:

1. Яковлев А.И. Методика визначення ефективності інвестицій, інновацій, господарських рішень в сучасних умовах. Вид. 2-е, переробл. і доп. Харків. Вид-во «Підручник НТУ «ХПІ», 2017. 100 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://library.kpi.kharkov.ua/files/new-postupleniya/mevief.pdf>.
2. Перерва П.Г. Інтелектуальна власність: магістерський курс: підручник / П.Г. Перерва, В.І. Борзенко, Т.О. Кобелева; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». Харків: Планета-Принт, 2019. 1002 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: bit.ly/46nYttf.
3. Бутнік-Сіверський О.Б. Методологія оцінки вартості майнових прав інтелектуальної власності та практичні аспекти її застосування: monograph. Київ: Інтерсервіс, 2020. 344 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ndiiv.org.ua/Files2/vydannia_2020/method.evaluation.pdf.
4. Витвицька О.Д., Кобелева Т.О., Перерва П.Г., Ковальчук С.В. Стратегічне управління розвитком підприємства на засадах інтелектуальної власності // Вісник НТУ «ХПІ» (економічні науки): зб. наук. пр. Харків: НТУ «ХПІ», 2022. № 1. С. 52-57. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/60492>.
5. Кобелева Т.О., Перерва П.Г. Формування системи економічної стійкості та комплаєнс захисту машинобудівного підприємства // Економіка: реалії часу. 2018. № 1 (35). С. 98-106. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://economics.net.ua/files/archive/2018/No1/98.pdf>.
6. Перерва П., Маслак О., Кобелева Т., Кучинський В., Ілляшенко С. (2021). Ефективність інформаційних технологій в управлінні інтелектуальною власністю промислового підприємства. Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (економічні науки), (1), 53-58. DOI: 10.20998/2519-4461.2021.1.53.
7. Вірченко В.В. Інтелектуальна власність: теоретичні витоки та економічні імперативи розвитку. Київ: Видавництво Ліра-К, 2018. 488 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Ekon_2013_144_3.
8. Кобелева Т.О. Комплаєнс-безпека промислового підприємства: теорія та методи: монографія. Харків: Планета-Принт, 2020. 354 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54748>.
9. Pererva P.G., Kocziszky G., Somosi Veres M., Kobielieva T.A. Compliance program: tutorial. Kharkov-Miskolc: LTD "Planeta-prynt", 2019. 689 p.
10. Ткачова Н.П. Перерва П.Г., Кобелева Т.О., Формування інноваційної та інвестиційної політики промислового підприємства на засадах збалансованої системи показників // Вісник НТУ «ХПІ»: зб. наук. пр. Темат. вип.: Технічний прогрес та ефективність виробництва. Харків: НТУ «ХПІ», 2015. № 59 (1168). С. 96-100. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: bit.ly/454nubY.
11. Старостіна А.О. Маркетинг: теорія, світовий досвід, українська практика: підруч. К.: Знання, 2009. 1070 с.
12. Перерва П.Г., Кобелева Т.О. Маркетингові підходи до моніторингу кон'юнктури товарного ринку промислового підприємства // Екон. вісник НТУУ «КПІ»: зб. наук. пр. Київ: НТУУ «КПІ», 2017. № 14. С. 468-477. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/108749>.
13. Кобелева Т.А., Перерва П.Г. Коррупція як складова комплаєнс-програми // Стратегічні перспективи розвитку економічних суб'єктів в нестабільному економічному середовищі: зб. тез наук. робіт 2-ї Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, 28-30 листопада 2017 р. – Кременчук, 2017. С. 135-139. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: bit.ly/3ERJYSM.
14. Kocziszky G., Veres Somosi M., Kobielieva T.O. Compliance risk in the enterprise // Стратегії інноваційного розвитку економіки України: проблеми, перспективи, ефективність «Форвард-2017»: тр. 8-ї Міжнар. наук.-практ. Internet-конф. Харків: НТУ «ХПІ», 2017. С. 54-57.
15. Кобелева Т.О. Сутність та визначення комплаєнс-ризиків. Вісник НТУ «ХПІ»: зб. наук. пр. Екон.науки. Харків: НТУ «ХПІ», 2020. № 1 (3). С. 116-121.
16. Pererva P.G., Kocziszky G., Szakaly D., Veres Somosi M. (2012) Technology transfer / P.G. Pererva, Kharkiv-Miskolc: NTU "KhPI". 668 p.
17. Kocziszky G., Veres Somosi M., Kobielieva T.O. Compliance risk in the enterprise // Стратегії інноваційного розвитку економіки України: проблеми, перспективи, ефективність «Форвард-2017»: тр. 8-ї Міжнар. наук.-практ. Internet-конф. студ. та молод. вчених (Харків, 27 грудня 2017 р). Харків: НТУ «ХПІ», 2017. С. 54-57. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/34528>.

References:

1. Yakovlyev, A.I. (2017). Methodology for determining the effectiveness of investments, innovations, and economic decisions in modern conditions. (2nd ed., rev.). Kharkiv. Vyd-vo "Pidruchnyk NTU "KhPI", 100 p. Retrieved from: http://library.kpi.kharkov.ua/files/new_postupleniya/mevief.pdf [in Ukrainian].

2. Pererva, P.G., Borzenko, V.I., & Kobielieva, T.O. (2019). Intellectual property: masters course. Nats. tekhn. un-t "Kharkiv. politekhn. in-t". Kharkiv: Planeta-Print. 1002 p. Retrieved from: bit.ly/46nYttf [in Ukrainian].
3. Butnik-Siverskyi, O.B. (2020). Methodology for assessing the value of intellectual property rights and practical aspects of its application. Kyiv: Interservis, 344 p. Retrieved from: http://ndiiv.org.ua/Files2/vydannia_2020/method.evaluation.pdf [in Ukrainian].
4. Vytvytska, O.D., Kobielieva, T.O., Pererva, P.G., & Kovalchuk, S.V. (2022). Strategic management of the development of the enterprise on the basis of intellectual property. Bulletin of NTU "KhPI" (Economic Sciences): coll. of science pr. Kharkiv: NTU "KhPI", № 1. pp. 52-57. Retrieved from: <http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/60492> [in Ukrainian].
5. Kobielieva, T.O., & Pererva, P.G. (2018). Formation of the system of economic stability and compliance of the protection of the machine-building enterprise. Economics: realities of time, №1 (35). pp. 98-106. Retrieved from: <https://economics.net.ua/files/archive/2018/No1/98.pdf> [in Ukrainian].
6. Pererva, P., Maslak, O., Kobielieva, T., Kuchynskiy, V. & Illiashenko, S. (2021). The effectiveness of information technologies in the management of intellectual property of an industrial enterprise. Bulletin of the National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute" (economic sciences), (1), 53-58. DOI: 10.20998/2519-4461.2021.1.53 [in Ukrainian].
7. Virchenko, V. (2013). Evolution of approaches to the classification of intellectual property objects. Visnyk Kyuyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Ekonomika. Issues 144, pp. 5-7. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Ekon_2013_144_3 [in Ukrainian].
8. Kobyelyeva, T.O. (2020). Compliance-safety of an industrial enterprise: theory and methods. Kharkiv: Planeta-Prynt, 354 p. Retrieved from: <http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54748> [in Ukrainian].
9. Pererva, P.G., Kocziszky, G., Somosi Veres, M., & Kobielieva, T.A. (2019). Compliance program: tutorial. Kharkov-Miskolc: LTD "Planeta-prynt", 689 p. [in English].
10. Tkachova, N.P., Pererva, P.G., & Kobielieva, T.O. (2015). Formation of the innovative and investment policy of an industrial enterprise on the basis of a balanced system of indicators. Bulletin of NTU "KhPI": coll. of science pr. Topic. issue: Technical progress and production efficiency. Kharkiv: NTU "KhPI", № 59 (1168). pp. 96-100. Retrieved from: bit.ly/454nubY [in Ukrainian].
11. Starostina, A.O. (2009). Marketing: theory, world experience, Ukrainian practice. K.: Znannya, 1070 p. [in Ukrainian].
12. Pererva, P.H., & Kobielieva, T.O. (2017). Marketing approaches to monitoring the commodity market situation of an industrial enterprise. Ekon. gazetteer of NTUU "KPI": coll. of science pr. Kyiv: NTUU "KPI", 2017. №14. pp. 468-477. Retrieved from: <http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/108749> [in Ukrainian].
13. Kobeleva, T.A., & Pererva, P.G. (2017). Corruption as a component of the compliance program. Strategic prospects for the development of economic entities in an unstable economic environment: sb. thesis of sciences. robit 2nd All-Ukr. sci.-pract. Internet conf. from international I will participate, 28-30 leaf fall. Kremenchuk, 2017. pp. 135-139. Retrieved from: bit.ly/3ERJYSM [in Russian].
14. Kocziszky, G., Veres Somosi, M., & Kobielieva, T.O. (2017). Compliance risk in the enterprise. Strategiyi innovacijnogo rozvytku ekonomiky Ukrayiny: problemy, perspektyvy, efektyvnist "Forward 2017": tr. 8-yi Mizhnar. nauk.-prakt. Internet-konf. stud. ta molodyx vchenyx, 27 grudnya 2017. Kharkiv: NTU "KhPI", P. 54-57 [in English].
15. Kobielieva, T.O. (2020). The essence and definition of compliance risk. Bulletin of NTU "KhPI": coll. of science Ave. of Economic Sciences. Kharkiv: NTU "KhPI", № 1(3). pp. 116-121 [in Ukrainian].
16. Pererva, P.G., Kocziszky, G., & Szakaly, D., Veres Somosi M. (2012). Technology transfer. Kharkiv-Miskolc: NTU "KhPI". 668 p. [in Ukrainian].
17. Kocziszky, G., Veres Somosi, M., & Kobielieva, T.O. (2017). Compliance risk in the enterprise. Strategies of innovative development of the economy of Ukraine: problems, prospects, efficiency "Forward-2017": tr. 8th International. scientific-practical Internet conf. stud. and young. scientists, December 27, 2017. Kharkiv: NTU "KhPI". pp. 54-57. Retrieved from: <http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/34528> [in English].

Посилання на статтю:

Маслак М.В. Дослідження методичних підходів до економічної оцінки інтелектуальної власності / М.В. Маслак, П.Г. Перерва // Економічний журнал Одеського політехнічного університету. – 2023. – № 3 (25). – С. 42-49. – Режим доступу до журн.: <https://economics.net.ua/ejopu/2023/No3/42.pdf>. DOI: 10.15276/EJ.03.2023.5. DOI: 10.5281/zenodo.8411871.

Reference a Journal Article:

Maslak M.V. Study of Methodological Approaches to the Economic Assessment of Intellectual Property / M.V. Maslak, P.G. Pererva // Economic journal Odessa polytechnic university. – 2023. – № 3 (25). – P. 42-49. – Retrieved from <https://economics.net.ua/ejopu/2023/No3/42.pdf>. DOI: 10.15276/EJ.03.2023.5. DOI: 10.5281/zenodo.8411871.

